

Identidad, diversidad y libertad de expresión desde la academia lojana

Por: Abel Suing arsuing@utpl.edu.ec

Hace pocos días, los profesores e investigadores de la comunicación de las universidades lojanas se reunieron para identificar ámbitos de colaboración. Desde las trayectorias de cada equipo aspiran a enfrentar retos y aprovechar oportunidades.

La academia está comprometida con el progreso sostenido, y es momento de estar juntos para responder a las urgencias del país y de la región, particularmente desde las ciencias y prácticas de la comunicación que propugnan la libertad de expresión, como vía prioritaria hacia otros derechos.

Hay condiciones para aportar, desde la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, a los debates mundiales en la llamada sociedad del conocimiento. Las reflexiones de profesores y estudiantes no deben ser cifras, números que alimenten los negocios editoriales con los frutos de investigaciones financiadas con fondos públicos, sino servicios y bienestar para las comunidades.

Hay otra academia, abierta, tolerante y humana, que se preocupa por conocer primero a las personas, sus entornos y limitaciones en armonía con la naturaleza. Hay otra universidad que lucha porque los valores cívicos, la transparencia, el bien común y la soberanía alimentaria, entre otros propósitos, den las claves para salvar a la tierra de las catástrofes, y para que estas reflexiones estén presentes en las agendas mediáticas.

Los llamados a la conciencia de las personas para evitar las guerras, respetar las culturas y los credos no se escuchan, quedan silenciados, parece que importan poco las diversidades. Así, el futuro se muestra gris, literalmente.

Frente a lo descrito, la conjunción de voluntades es una esperanza para avanzar hacia nuevas experiencias pedagógicas, una vinculación social efectiva y la buena ciencia que fomente la presencia y contribuciones culturales de Loja para el mundo.